

MAVLONO MUHAMMAD QOZI MEROSIGA OID ILMIY IZLANISHLAR: TAHLIL VA YONDASHUVLAR (1447 - 1515 y)

Alimov Mansur Narboyevich, Musurmonov Azamat Muhammad o‘g‘li

SamDVMCHBU akademik litsey o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265739>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xo‘ja Ahror Valining shogirdi Mahdumi A‘zamning ustози Mavlono Muhammad Qoziga oid tadqiqotlar tahlili ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Naqishbandiya, Mavlono Muhammad Qozi, “Rashaxotu aynil –hayot“, “Tarixi Rashidiy“ axloq falsafasi.

Abstract. in this article discusses analysis of research about Khuja Akhror Vali’s apprentice, Makhdumi Azam’s master Mavlono Kozi.

Key words: Nakishbandiya, Mavlono Mukhammad Kozi, “Rashakhotu aynil hayot”, Tarikhi Rashidiy” ethics.

Аннотация. В данной статье рассмотрены научные исследовательские труды Мавлоно Мухаммада Ахима, который являлся учеником Хужа Ахрора Вали и учителем Махдуми Азама.

Ключевые слова: Нахибандия, Мавлоно Мухаммад, Кузи “Жизнь Рашахоту айнил” “история Рашидий”

Kirish. Vatanimiz, xususan Movarounnahr deb ataluvchi ikki daryo oralig‘i sivilizatsiyasi insoniyat tarixida o‘zining yuksak madaniy va ilmiy merosi bilan jahon tamaddunida alohida o‘rin egallagan. Mazkur hudud qadimdan Sharq va G‘arbni bog‘lovchi muhim geosiyosiy va madaniy makon sifatida shakllanib, unda turli sivilizatsiyalar o‘zaro uyg‘unlashgan holda taraqqiy etgan. Ayniqsa, VIII asrda islom dinining kirib kelishi ushbu hududning ijtimoiy, madaniy va ilmiy rivojida tub burilish yasab, ilm-fan va ma‘rifatning yangi bosqichga ko‘tarilishiga zamin yaratdi. Islom sivilizatsiyasi ta‘sirida Movarounnahr hududida ilmiy tafakkur tizimli ravishda rivojlanib, diniy va dunyoviy bilimlar o‘zaro uyg‘unlashgan holda taraqqiy etdi. Natijada bu zamindan ko‘plab qomusiy olimlar, mutafakkirlar va ijodkorlar yetishib chiqdi. Ularning ilmiy merosi fizika, matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, tarix, tilshunoslik, adabiyot va axloq falsafasi kabi turli fan sohalarini qamrab olib, nafaqat o‘z davrida, balki keyingi asrlarda ham jahon ilm-fanining rivojiga beqiyos hissa qo‘shdi. Ushbu asarlar ilmiy metodologiyaning shakllanishi, tajriba va kuzatuvga asoslangan bilimlar tizimining rivojlanishida muhim manba bo‘lib xizmat qildi. Islom sivilizatsiyasi ta‘sirida Samarqand, Buxoro, Toshkent, Bag‘dod, Nishopur va Marv kabi yirik shaharlarda ilmiy-ma‘rifiy markazlar — maktab va madrasalar faoliyat ko‘rsatdi. Ushbu maskanlarda ta‘lim jarayoni mukammal yo‘lga qo‘yilib, unda aniq va tabiiy fanlar bilan bir qatorda ijtimoiy-gumanitar fanlar, xususan, inson mohiyatini anglashga qaratilgan axloq falsafasi ham chuqur o‘rganildi. Bu esa jamiyatda ma‘naviy yetuk, keng dunyoqarashga ega shaxslarni shakllantirishga xizmat qildi. Shu bilan birga, mazkur ilmiy markazlar ilmiy muloqot va tajriba almashinuvi uchun muhim platforma vazifasini o‘tab, turli hududlardan kelgan olimlar o‘rtasida ilmiy hamkorlikni rivojlantirdi. Natijada Movarounnahr nafaqat mintaqaviy, balki global

miqyosda ham ilm-fan va madaniyat markazlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ilmiy va madaniy islohotlar ushbu boy tarixiy merosni chuqur o‘rganish, tizimli tadqiq etish va uni zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida talqin qilishga qaratilgan. Xususan, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ilmiy asarlarni o‘rganish, ularni ilmiy muomalaga kiritish hamda yosh avlodga yetkazish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Bu jarayon milliy o‘zlikni anglashni mustahkamlash, ilmiy tafakkurni rivojlantirish va global ilmiy-madaniy makonda munosib o‘rin egallashga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Islom dini shariatining aholi orasida yuksalishida Abduxoliq G‘ijduvoniyy , Xoja Yusuf Hamadoniyy ,Xoja Abdulloh Barqiy, Xoja Ahmad Yassaviy kabi ulug‘ zotlarning xizmati katta bo‘ldi. Bunda asosan, diyorumizda vujudga kelgan XIV asrda Buxoroda vujudga kelgan tasavvufdagi Bahouddin Naqshband (1318-1389) asos solgan Naqshbandiya tariqatining alohida o‘rni bor . Naqshbandiya tariqati Movarounnahr, Xuroson va Xorazmda, shuningdek Sharqiy Turkistonda keng tarqaladi. Naqshbandiya tariqati insonlarni halol va pok bo‘lishga, o‘zining qo‘l mehnati bilan kun kechirishga, muhtojlarga yordam ,el-yurt manfaati uchun kurashishga chaqiradi. Mana shunday hayot yo‘lida namuna bo‘lgan o‘z davrida “ Shayxlar shayxi” nomi bilan shuhrat qozongan Naqshbandiya tariqatining davomchisi Xo‘ja Ahror Valining (1404-1490) shogirdi Mavlono Muhammad Qozi hisoblanadi. Ma‘lumki ,Muhammad Qozining ustozlari Xo‘ja Ahror XIV-XV asr siyosiy madaniy muhitida Markaziy Osiyo va qo‘shni davlatlar hukmdorlari orasida ham o‘rni katta bo‘ganligi sababli ,Naqshbandiya tariqati va Xoja Ahror Valiyning faoliyati bilan qiziqish to‘xtamagan .Xo‘ja Ahror Valiy foliyati bilan bog‘liq tadqiqotlar XXI asrda ham davom etmoqda . Jumladan ,tadqiqotchi Mattiev O‘.B.tadqiqotlarida Samarqandda yashagan afg‘on fuqorolarining diniy e‘tiqodida Naqshbandiya tariqati va Xo‘ja Ahror faoliyatining o‘rni haqida mulohazalar bildirgan. Naqshbandiya tariqatiga e‘tiqot qiluvchi afg‘on hukmdorlari ,qabila boshliqlari ,urug‘ xonlari o‘zlarining so‘nggi manzillari sifatida Samarqanddagi Xo‘ja Ahror Valiy va Mahdumi A‘zam ziyoratgohlarini vasiyat qilishgan .Mahdumi A‘zam ziyoratgohi xizmatchilarining bildirishicha,mazkur qabristonga afg‘on amiri Xabibullaxon va uning vorislaridan biri Inoyatullaxon dafn etilgan. Xo‘ja Ahror Valiy maqbarasida esa afg‘on taxt vorislaridan bo‘lmish Is‘hoqxon va uning oila a‘zolari dafn etilgan . Ularni bu diniy omil bilan bog‘lashimizga asos sifatida aytishimiz mumkinki,Naqshbandiya tariqatining XV asrdagi yirik vakili Xo‘ja Ahrori Valiyning Xuroson mintaqalariga ta‘siri kuchli bo‘lib , aholining ushbu shaxsga e‘tiqodi bo‘lgan.Asriy diniy e‘tiqot mustahkamligi keyingi davrda ham saqlanib qolgan .[2,98]. Mana shunday kuchli ta‘sirga ega bo‘lgan Xo‘ja Ahrori Valiyning shogirdi Mavlono Muhammad Qozi XV -XVI asrlarda yashagan yirik tasavvuf olimi bo‘lib, 1447- yilda Temuriylar davlatining paytaxti bo‘lgan Samarqand shahrida tug‘ilgan, otasi Burxoniddin qozi Imodiddin Samarqandiyning shogirdlaridan hisoblanib shu jihatdan Mavlono Muhammad Qozi nomi bilan shuhrat topgan . [3,308] Ma‘lumki , Temuriylar davrida markazlashgan davlat vujudga kelishi natijasida birinchi navbatda iqtisodiyot, qishloq va shahar xo‘jaligi jadal o‘sishi hamda hunarmadchilikning barcha turlarining taraqqiy etishi kuzatilib , savdo sotiqning yuksak darajada rivojlanishi natijasida ilm – fanning barcha sohalari rivojlandi va buning natijasida shaharda ilmiy muhit vujudga keldi .Bu esa o‘z navbatida Markaziy Osiyo mintaqasida XIV-XV asrlarda ilmiy madaniy yuksalishning - Sharq Renessansi vujudga keldi . Shuning uchun ham Muhammad Qozining otasi Burhoniddin o‘z davrining ma‘rifatli kishilaridan bo‘lganligi sababli o‘g‘liga ilm olish uchun yetarli sharoit yaratishi kelajakda uning yuksak darajadagi marifatli inson bo‘lishiga olib keldi . Mavlono Muhammad Qozi Samarqanda dunyoviy ilmlarni egallagach tarixchi olim Komilxon Kattayev

yoʻzishicha, mavlono Nematullox degan kishi bilan ilm olish maqsadida Samarqanddan Hirotga otlandi va Shodmon darajasiga yetganda ,havoning isib ketishi natijasida ular soya joyda panoh topadilar . Shom payti Xoʻja Ubaydulloh Axror ham oʻsha manzilga yetib boradi.Mavlono Muhammad Qozi oʻsha zahoti uning huzuriga boradi . Xoja undan : “ Sen qayerliksan ?”-deb soʻragach samarqandlik ekanligini bildiradi .Xoʻja Ahror koʻp hikoyatlarni ularga naql qiladi va, shu jumladan, Mavlono Qozi nima maqsadda Samarqandan Hirot tomonga yoʻl olganligini aytib berdi .Uning bu bashoratidan hayratda qolgan Muhammad Qozi Xojaga eʼtiqod qildi. Xoʻja Ahror unga Hirotga borishdan maqsad ilm olish boʻlsa , uni Buxoroda ham olish mumkinligini tushintiradi va yoʻldan qaytishni tushuntiradi. Shunga qaramay Mavlono Muhammad Qozi yoʻlini davom etirishini xohladi va ijozat olish maqsadida Xojaning oldiga boradi .Xoja Ahror undan : “Rostini aytgin ,Xirotda darvishlik uchun borasanmi yo ilm taxsil uchunmi ? ” - deb soʻraganda mavlono Neʼmatullox : “ Darveshligi kuchlilik qilib ilm olish talabotini berkitib qoʻygan ”- deydi. Yuqoridagi savol javoblardan keyin ham Mavlono Muhammad Qozining Xuroson safaridan qaytish istagini soʻndirmadi, chunki, soʻfilar orasida: “Xuroson xavosi yarim pirlilik tarbiyat , qolgan yarimini Abdurahmon Jomiy beradi “ - degan naql yuradi. Maʼlumki, Alisher Navoiy oʻzining “Nasoim ul-muhabbat” asarida Abdurahmon Jomiy haqida: “ Alar vasfida xoma tili lol va til xomasi shikasta maqoldur... Chun asr fuzalosidin va zamon ulamosidin kim alarning shogirdligʻigʻa muazzazu mumtoz va musharrafu sarafroz erdilar ”- deb tarifini keltiradi . [5,232] Lekin yoʻlda koʻz ogʻriga uchragan Mavlono Muhamad Qozi Xoʻja Ahror xizmatida boʻldi . Vaqti kelib Mavlono Muhammad Qozi Xurosonga borib olti oy davomida Abdurahmon Jomiy xizmatida boʻldi . Mavlono Muhammad Qozining (arabcha; mavlono-musulmon sharqida olim va fozil kishilarni ,ustozlarni ulugʻlab ,ularning nomlariga qoʻshib ishlatiladigan soʻz) shogirdi va naqshbandiya tariqatining nazariyatchisi va davomchisi, faylasuf olim, kuchli siyosiy arbob boʻlgan Maxdumi Aʼzamning (1461-1542) ustoz boʻlgan .Aynan Jaloliddin Xoʻjayi Kasoniyga Maxdumi Aʼzam nomini ustoz boʻlgan Mavlono Muhammad Qozi tomonidan berilgan . Maxdumi Aʼzam ustozidan yaxshi taʼlim –tarbiya olganligi uchun Markaziy Osiyoda oʻz oʻrni va ilm maʼrifat va siyosatda shuhrat topgan . Falsafa fanlari doktori Baxtiyor Toʻrayevning maʼlumot berishicha Mavlono Muhammad Qozi Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo maqbarasi yonida joylashgan madrasada mudarrislik qilgan .Aynan, Mahdumi Aʼzamning ustoz Mir Said Ali yosh Ahmaddagi ilmga boʻlgan chanqoqligini sezgach , Xoʻja Axrori Valining shogirdi Mavlono Muhammad Qozidan dars olish uchun maslahat beradi .

Maxdumi Aʼzam togʻasi bilan birgalikda Toshkentga boradi va ular Koʻkcha masjidida namoz oʻqishadi .Namozdan keyin yosh Said Ahmad roʻparasida ruhan salobatli bir inson kelayotganligini koʻradi va unga odob bilan salom berib ,shunday deydi: “Ustoz ,men sizni tanidim,tushimda koʻrgan edim” .Bu inson Mavlono Muhammad Qozi edi .Mavlono yosh yigitchaga javoban : “Men ham sizning kelishingizni bilar edim ”,- deb javob beradi .Shunda Said Ahmad togʻasi gapiga qoʻshilib :”Taqsir ,agar meni lozim topsangiz ,mening jiyanimni shogirdlikka qabul qilsangiz ,eti sizniki suyagi bizniki .Bu-jiyanim Sayyid Ahmad.U axsilik Mavlono Jaloliddinning oʻgʻlidir “-deydi .Shunda Mavlono Muhammad Qozi :”Maqul boʻtam ,men Mavlono Jaloliddin haqida koʻp marifatli inson deb eshitganman .Ularning farzandlariga ilm oʻrgatish biz uchun sharafdir “- deya Ahmadxoʻjani boshini silab ,”Boʻtam bor sen madrasaga kirib ,tengdoshlaring bilan tanishiib olgin “- deb uni madrasaga yoʻladi Shu tariqa ,Mahdumi aʼzam uzoq yillar Mavlono Muhammad Qozining taʼlimini olib voyaga yetdi .Mahdumi Aʼzam unvonini ham Sayid Ahmadga shu ustoz bergan .Mahdumi Aʼzam islom olamida oʻtgan uchta buyuk Aʼzamlardan biri ekanliga ishoradir .Ular Imomi Aʼzam ,Gʻovsuli Aʼzam va

Maxdumi A'zam . Mahdumi A'zam 1510 yilgacha Mavlono Muhammad Qozidan hukumdorlar axloqi ,ustoz shogirdlik odoblariga oid komil insonni tarbiyalaydigan botiniy va zoxiriy ilimlarni o'rgandi. [6,370]. Shu avlodga tegishli tarixchi olim Komilxon Kattayevning yozishicha, Mahdumi A'zam o'zining tasavvufga oid “ Risolayi silsilat us-siddiqin “ risolasini o'z ustози Mavlono Muhammad Qozining piri Xoja Ubaydullox Axrorga bag'ishlab yozgan “ Silsilat ul-orifin ba tazkirat us –siddiqin “ asarlaridan ilhomlanib yozgan.Bundan tashqari Komilxon Kattayev yozishicha , Maxdumi A'zam yigitlik vaqtlarida Xo'ja Ahrori Vali ,Mavlono Muhammad Qozi kabi o'sha davrning atoqli olimlar bilan saboq o'rgangan.Jumladan ,Abdurahmon Jomiy ustози Mavlono Muhammad Qozi bilan ul zotni ko'rgani borganda ,Hazrat Jomiy bu uchrashuvdan mamnun bo'lib : “ Kelingiz ,xush kelibsizlarkim ,ushbu zamon bir-birimizni g'animat bilaylik va bu shunday zamonkim ,ertamiz ne bo'lishini yaratgandan boshqa hech kimsa bilmaydir”,-degan .

Mavlono Muhammad Qozi haqida malumot beruvchi tarixiy asarlardan biri bu “Tarixi Rashidiy “ asari hisoblanadi .”Tarixi Rashidiy “ asarining muallifi Mirzo Muhammad Haydar(1499-1551) bo'lib , otasi O'ratepa hukumdori Muhammad Husayin bo'lgan,onasi Toshkent hokimi Yunusxonning qizi Xo'p Nigor xonim bo'lib, bu jihatdan Zahriddin Muhammad Boburga xolavachcha bo'lgan.Mirzo Muhammad Haydar o'zining “Tarixi Rashidiy” asarida Mavlono Muhammad Qozini “ Ilmi zoxir va ilmi botinda komil va mukammal erdi “ deb ta'riflaydi [3,423]

Mavlono Muhammad Qozi haqida ma'lumot beruvchi shaxslardan biri Alisher Navoiy tomonidan “Majolisun-nafois “ asarida:—“ Mavlono Husayn Voizning o'g'lidur. Bag'oyat darveshvash va foniyl sifati va dardmand sheva yigitdur “- deb ta'riflangan Mavlono Safiy hisoblanadi . [4,79]

To'liq ismi Faxruddin Ali Safiy ibn Kamoliddin Xusayin al-Voiz al-Koshifiy bo'lib 1463- yilda Alisher Navoiy hokimlik qilgan Sabzovorda tug'ilgan Abdurahmon Jomiy tavsiyasi bilan Xo'ja Ahrorning yaqin shogirdlaridan Mavlono Muhammad Qosim orqali Xo'ja Ahror xizmatida Qarshi va Samarqand shaharlarida bo'lgan 1532- yilda Hirotda vafot etgan. .Ali Safiy Xoja Ahror Valining shogirdlaridan bo'lib, Xoja Ahrorga bag'ishlab 1503 yilda “ Rashaxotu aynil –xayot “(‘Obihayot tomchilari ‘) asarini yozgan Ali Safiy o'z asarida Mavlono Muhammad Qozini “ fahmi baland va ta'bi arjumand”- deb ta'riflaydi. [7,448]

“ Rashaxotu aynil –hayot “ asarida keltirilishicha, Mavlono Muhammad Qozi Xo'ja Ahrorga bag'ishlab “ Silsilatu-orifin” va ‘ Tazkiratu –siddiqin “ asarlarini yozgan bo'lib ,o'n ikki yil davomida Xo'ja Ahror xizmatida bo'lib tasavvuf ilmining botiniy va zoxiriy ilimlarni egalladi .1485- yilda Temuriyzoda sultonlardan Samarqand hukmdori Sulton Ahmad va Farg'ona hukmdori Umarshax Mirzo hamda Xisor hukmdori Sulton Mahmud o'rtasida toj-utaxt uchun o'zaro urush holati kelib chiqdi.Ushbu urush holatini Xo'ja Ahror tomonidan vatan el manfaatini uchun temuriy shaxzodalarni yarashtiruv ahdnomasini Mavlono Muhammad Qozi tomonidan yozildi .Yuqoridagi ma'lumotlardan aniqlanadiki , Mavlono Muhammad Qozi o'z ustози Xo'ja Ahrori Valiyning yonida yurib , yurt ravnaqi yo'lida doim kamarbasda bo'lganligini ko'ramiz .Bundan tashqari Xo'ja Ahrorning eng ulug' xalifalari sirasida bo'lgan . “ Tarixi Rashidiy ”asarda yozilishicha , “ zamonning podshohlari bor erdiki ,har birisi bir muridni basila qilib ,arzini Hazrati Eshonning sam'i shariflariga etkuzur erdi.Mavlono Qosimni Sulton Abu Sa'id mirzo vasila qilur erdi.Mavlono Xoja Alini Sulton Ahmad mirzo vasila qilur erdi. Sulton Mahmudxon Hazrati Mavlononi vasila qilur erdi. Bu faqir Hazrati Mavlonodin

eshitdimki, Sulton Mahmudxonni to'la ta'rif qilur erdiki, Sulton Mahmudxon to'la qobilixondur der erdilar ”.[3,311].

Shuning uchun ham Mavlono Muhammad Qoziga Rashoxatda keltirilishcha Xoja Ahrori Valiy tomonidan to'rt ming shoxruxiy dastmoya belgiladi , bu sarmoya mavlono tomonidan fuqoro farog'ati uchun sarf qilindi .Xulosa o'rinda shuni aytish kerakki, Xoja Ahrori Valiyning vafotidan so'ng (1490 y) Naqshbandiya tariqatiga boshchilik qilish Mavlono Muhammad Qoziga o'tgan .Bu davrda temuriy va shayboniylar o'rtasida hokimiyat uchun siyosiy kurash natijasida Toshkentga qaytib ,ustozining yer-mulki bo'lmish Farqatda istiqomat qiladi .Mahdumi A'zam tilidan aytilgan rivoyatlarning birida keltirilishicha ,Toshkent xoni Sulton Mahmudxon mavlono huzuriga odam yuborib, ” risolatga (elchilikka) qobiliyatli kishini aning saltanatiga yuborish “ ni iltimos qilganda Mavlono Muhammad Qozi o'zi bu ishga o'tlanadi . Muhammad Shayboniyxon (1500- 1510) davrida Mavlono Muhammad Qozining obro-e'tbori yuqori bo'lib, uning ukasi Buxoro hokimi bo'lmish Mahmud Sulton ya'ni Ubaydullaxonning otasi unga muridi bo'lib mavlonadan saboq olgan . Keyinchalik Mavlono Muhammad Qozi shayboniyxon Suyinchixon taklifi bilan Toshkentda yashaydi . Shunday qilib Mavlono Muhammad Qozi 921 / 1515- yilda vafot etib , pirlari Xo'ja Ahror Valiyning eng yaqin xalifalari sifatida ul zotning yonginasida dafin etilgan. [1,21] Bahouddin Naqshband , Xo'ja Ahror Valiy , Abdurahmon Jomiy , kabi Mavlono Muhammad Qozi va boshqalar islom falsafasining yuksak darajada rivojiga hissa qo'shganlar.

Xulosa. Mavlono Muhammad Qozining ilmiy merosiga oid tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, uning tasavvufiy-falsafiy qarashlari markazida inson omili, uning ma'naviy kamoloti va axloqiy yetukligi masalalari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Mavjud ilmiy izlanishlarda allomaning qarashlari asosan tasavvuf falsafasi, xususan, Naqshbandiya tariqati ta'limoti doirasida o'rganilib, undagi axloqiy-tarbiyaviy g'oyalarning mohiyati ochib berilgan. Tadqiqotchilar uning asarlarida ilgari surilgan ruhiy poklanish, nafsni tiyish, halollik, kamtarlik va komil insonni tarbiyalashga oid qarashlarni alohida ta'kidlaydilar. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda Mavlono Muhammad Qozi merosining nafaqat tarixiy-falsafiy ahamiyati, balki zamonaviy ijtimoiy-ma'naviy jarayonlar uchun dolzarb jihatlari ham yoritib berilgan. Xususan, uning ta'limoti yosh avlodni ma'naviy barkamollik, axloqiy poklik va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashda muhim nazariy manba sifatida baholanadi. Xulosa qilib aytganda, Mavlono Muhammad Qozining ilmiy merosiga oid tadqiqotlar natijalari uning tasavvufiy-falsafiy qarashlari bugungi kun uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganini, ayniqsa, Naqshbandiya tariqatining axloqiy va tarbiyaviy g'oyalari yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Komilxon Kattayev “Maxdumu A'zam tarixi va mukammal dahbediylar tariqati” 2016-yil 21-bet
2. Mattiyev O'B XIX asr o'rtalarida XX asr boshlarida Turkistonda Afg'on fuqarolari tarixi. Tarix fanlari doktori(PhD) dissertatsiyasi Samarqand 2022-y 98-bet
3. Mirzo Muhammad Haydar .Tarixi Rashidiy. Toshkent .2011-y.308-bet
 - a. ”Majolis un-nafois” library.ziyouz.com/. 79-bet
 - b. ”Nasoim ul- Muhabbat” WWW.ziyouz.com kutubxonasi 232-bet
4. O'zbekiston –buyuk allomalar yurti. Ma'naviyat 2010-yil 370-bet
5. Faxriddin Ali Safiy.Rashahotu aynil-hayot. 448-bet